

“Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Islam dan Dampaknya terhadap Status Gizi Ibu Hamil”

Riski Fitriana¹ Safari Hasan,S.IP,MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1Keperawatan Riski Fitriana, IIK Bhakti Wiyata Kediri

²Dosen MKWI Agama Islam , IIK Bhakti Wiyata Kediri

ABSTRAK

Pernikahan pada usia dini masih menjadi fenomena yang cukup sering ditemui di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan psikologis, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan, khususnya bagi perempuan yang menjalani kehamilan di usia yang belum matang. Dalam Islam, pernikahan adalah bagian dari ibadah yang mulia, namun pelaksanaannya tidak semata-mata berdasarkan usia, melainkan juga kesiapan jasmani dan rohani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam mengenai pernikahan usia dini serta menganalisis dampaknya terhadap status gizi ibu hamil. Penulisan dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama kontemporer, dan mengaitkannya dengan data kesehatan yang tersedia dalam jurnal maupun laporan instansi resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam tidak menetapkan usia minimum secara eksplisit, syarat kedewasaan (*baligh*) dan kemampuan bertanggung jawab (*rusyd*) menjadi pertimbangan penting. Dari sisi kesehatan, kehamilan yang terjadi akibat pernikahan dini memiliki risiko tinggi terhadap kekurangan gizi, anemia, dan komplikasi selama masa kehamilan hingga persalinan. Temuan ini menekankan perlunya pendekatan kolaboratif antara tenaga kesehatan dan tokoh agama dalam upaya edukasi serta penundaan usia pernikahan. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa penggabungan nilai-nilai keislaman dan prinsip kesehatan masyarakat dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah dampak negatif dari pernikahan usia dini, khususnya terhadap gizi dan keselamatan ibu hamil.

Kata Kunci: Pernikahan Dini,Perspektif Islam,Kesehatan Reproduksi,Gizi Ibu Hamil,Maqashid Syariah

ABSTRACT

Early marriage remains a common phenomenon in various regions of Indonesia. This condition not only causes social and psychological consequences but also poses serious

health risks, particularly for young women who experience pregnancy at an immature age. In Islam, marriage is considered a noble act of worship; however, its implementation is not solely based on age, but also on physical and spiritual readiness. This study aims to explore the Islamic perspective on early marriage and analyze its impact on the nutritional status of pregnant women. The research was conducted through a literature review by examining Islamic sources such as the Qur'an, Hadith, and contemporary fatwas, and correlating them with health data from academic journals and official reports. The findings indicate that although Islamic law does not explicitly stipulate a minimum age for marriage, the conditions of physical maturity (baligh) and mental readiness (rusyd) are essential considerations. From a health standpoint, pregnancies resulting from early marriage are at high risk for malnutrition, anemia, and complications during pregnancy and childbirth. These findings highlight the importance of collaborative efforts between healthcare professionals and religious leaders in promoting education and delaying the age of marriage. The conclusion of this study is that integrating Islamic values with public health principles can serve as an effective strategy in mitigating the negative impacts of early marriage, especially on maternal nutrition and safety.

Keywords: *Early Marriage, Islamic Perspective, Reproductive Health, Maternal Nutrition, Maqashid Shariah*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan umum, pernikahan adalah bentuk hubungan sosial dan spiritual yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga, nilai, tanggung jawab, serta menumbuhkan struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks budaya Indonesia, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, mempererat hubungan sosial, dan menjaga kehormatan keluarga. Setiap masyarakat memiliki tradisi dan aturan berbeda dalam memandang dan melaksanakan pernikahan. Di sisi lain, dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar institusi sosial, melainkan juga bagian dari ibadah yang memiliki nilai keagamaan tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda

kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." Namun, penting dicatat bahwa tujuan-tujuan luhur dari pernikahan ini hanya dapat tercapai jika pernikahan dilakukan dalam kondisi yang matang dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup kesiapan fisik, mental, emosional, dan finansial dari kedua belah pihak. Ketika pernikahan dilakukan dalam kondisi belum siap, terutama dalam usia yang terlalu dini, berbagai permasalahan bisa muncul, mulai dari ketidakharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga persoalan kesehatan reproduksi yang serius, seperti kehamilan risiko tinggi dan gizi buruk pada ibu hamil.

Pada ayat 7(1) Pasal 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun. Sedangkan usia ideal menikah adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan, menurut BKKBN. Namun di zaman sekarang ini, kita masih banyak menjumpai pernikahan dini. Pernikahan dini mengacu pada pernikahan anak muda di bawah usia 20 tahun (Winda Ratna Dewi et al. 2023). Namun di Indonesia sendiri masih banyak kita jumpai, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi dari kemiskinan, tekanan sosial, atau bahkan untuk menjaga kehormatan keluarga. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), sekitar 10,35% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Fenomena ini berimplikasi luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak, khususnya perempuan. Salah satu dampak paling nyata dari pernikahan usia dini adalah terjadinya kehamilan di usia remaja, yang meningkatkan risiko gangguan kesehatan ibu dan janin. WHO (2011) mencatat bahwa kehamilan remaja memiliki korelasi kuat dengan kejadian anemia, kekurangan energi kronik (KEK), dan komplikasi obstetri seperti kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah. Hal ini diperkuat oleh temuan (Hanifah dan Stefani 2022) yang menyebutkan bahwa usia pernikahan berpengaruh secara signifikan terhadap status gizi ibu dan anak, dengan nilai $p = 0,000$. Sementara itu, Silalahi et al. (2023) melaporkan bahwa 56,7% ibu hamil remaja (usia 15–19 tahun) mengalami risiko KEK, dan asupan protein <80% AKG meningkatkan risiko tersebut 13,4 kali lipat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak didasari kesiapan fisik dan mental, terutama pada remaja, memiliki dampak kesehatan jangka pendek dan panjang yang serius. Untuk itu, kajian tentang hubungan antara pernikahan usia dini dengan status gizi ibu hamil, terutama dalam perspektif Islam, menjadi penting dan relevan untuk dikaji secara mendalam.

Konsep kedewasaan dalam Islam memiliki dimensi luas, tidak hanya mencakup usia biologis, tetapi juga kedewasaan berpikir dan kemampuan mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilakukan pada usia belum matang dapat bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Pernikahan dini berpotensi melanggar prinsip *hifz al-nafs*, karena dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan, serta *hifz al-nasl*, karena anak yang dilahirkan dari ibu remaja memiliki risiko tinggi mengalami gangguan pertumbuhan, baik fisik maupun psikososial. Dengan demikian, pemahaman terhadap perspektif Islam dalam pernikahan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks modern saat ini di mana nilai-nilai agama seringkali dihadapkan pada tantangan sosial dan budaya.

Usia dini merupakan salah satu isu yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menurut definisi UNICEF, pernikahan anak atau pernikahan usia dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan sosial jangka panjang. Dengan memperhatikan data dan fenomena yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi realitas yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Praktik ini membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak, dan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas untuk mengubah paradigma dan perilaku terkait usia ideal menikah, demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah pada Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Ini merupakan revisi dari ketentuan sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Revisi ini bertujuan menyetarakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak anak, khususnya anak perempuan. Mempelai sebelum memberikan dispensasi. Namun, implementasi dan pengawasan masih menjadi tantangan besar, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang masih mengakar kuat di beberapa daerah.

Menurut World Health Organization (WHO, 2011), komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian perempuan usia 15–19 tahun secara global. Kehamilan pada usia tersebut memiliki risiko lima kali lebih besar mengalami kematian maternal dibandingkan dengan perempuan yang hamil pada usia 20–24 tahun. Hal ini disebabkan oleh belum matangnya organ reproduksi dan sistem hormonal, serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Tidak hanya KEK, pernikahan dini juga berhubungan erat dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil sering kali disebabkan oleh kekurangan zat besi dan asam folat, serta meningkatnya kebutuhan darah selama kehamilan. Kehamilan remaja memperbesar risiko ini karena status gizi yang buruk sejak sebelum hamil. (Damara, Kartasurya, dan Noer 2024) dalam studinya menemukan bahwa asupan gizi yang rendah pada remaja putri yang menikah dini meningkatkan risiko anemia selama kehamilan secara signifikan. Selain masalah gizi, kehamilan pada remaja juga meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi obstetri. Organ reproduksi remaja yang belum berkembang sempurna cenderung tidak mampu menangani proses kehamilan dan persalinan secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan kontraksi lemah, panggul sempit, serta tingginya risiko robekan jalan lahir dan kebutuhan akan tindakan operatif seperti *sectio caesarea*. Tidak kalah penting, pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan mental perempuan muda. Ketidaksiapan emosional dalam menghadapi perubahan peran sebagai istri dan ibu sering kali menimbulkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi pascapersalinan. Dalam jangka panjang, tekanan psikologis ini dapat mempengaruhi relasi dalam rumah tangga, pola asuh anak, serta kualitas hidup ibu dan anak secara umum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, gizi, dan psikologis. Upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya relevan dari sisi sosial dan hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang diperkuat dengan data sekunder dari hasil observasi dan studi terdahulu. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kajian yang menelaah konsep normatif Islam terkait pernikahan usia dini serta dampaknya terhadap status gizi ibu hamil dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Sumber data dikumpulkan dari berbagai dokumen ilmiah dan normatif, meliputi: (1) literatur keislaman klasik dan kontemporer seperti tafsir Al-

Qur'an, hadis, dan kitab fikih yang relevan; (2) regulasi nasional, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019; serta (3) publikasi ilmiah, laporan riset, dan data sekunder dari instansi resmi seperti BPS, WHO, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Data dianalisis melalui pendekatan tematik, dengan proses kategorisasi isu utama yang meliputi: (1) perspektif Islam terhadap usia ideal pernikahan; (2) determinan sosial pernikahan usia dini; dan (3) konsekuensi gizi ibu hamil dari praktik tersebut. Penelusuran data lapangan melalui studi terdahulu dimanfaatkan untuk memperkuat validitas temuan dan memastikan kontekstualitas analisis.

Metode ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang integratif antara pendekatan keislaman dan kajian kesehatan masyarakat, serta menyajikan rekomendasi berbasis nilai dan evidensi bagi penguatan kebijakan dan praktik pelayanan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PANDANGAN ISLAM DALAM PERNIKAHAN DINI

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu institusi suci yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia secara halal, melainkan juga sebagai jalan untuk membentuk keluarga sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang), sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Ajaran Islam memposisikan pernikahan sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan moral yang mendalam, dan karena itu, pernikahan bukan sekadar akad antara dua insan, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang menyangkut hak, kewajiban, dan kesejahteraan individu serta keturunannya. Namun, dalam pelaksanaannya, pernikahan tidak hanya dilihat dari keabsahan syariat semata, tetapi juga harus mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah atau tujuan-tujuan utama dari hukum Islam, yang di antaranya adalah menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), sehingga suatu pernikahan yang dilakukan dalam usia dini tanpa kesiapan fisik dan psikis yang memadai justru dapat menimbulkan mudarat yang bertentangan dengan semangat syariat Islam itu sendiri.

Memang benar bahwa dalam literatur fiqh klasik, mayoritas ulama dari empat mazhab mengakui sahnya pernikahan anak perempuan yang telah mencapai usia baligh meskipun belum mencapai usia dewasa secara sosial atau psikologis, dan bahkan sebagian ulama seperti Imam Syafi'i membolehkan wali menikahkan anak perempuannya yang belum baligh berdasarkan qiyas terhadap pernikahan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, konteks historis tersebut harus dibaca secara kritis dalam kerangka maqāsid dan realitas kontemporer, di mana kondisi sosial, kesehatan, dan struktur masyarakat telah sangat berubah dari masa klasik, sehingga pendapat-pendapat fiqh tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar absolut untuk membenarkan praktik pernikahan dini dalam kondisi saat ini. Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf al-Qaradawi dan juga sejumlah lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa fiqh bersifat kontekstual dan dinamis, dan karena itu, praktik pernikahan harus disesuaikan dengan pertimbangan maslahat (*kemaslahatan*) dan *darurat syar'iyah* dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan kehormatan generasi muda.

Zahro', Widyaningrum, & Lestari (2024) menekankan bahwa hadis-hadis yang kerap dijadikan dalil sahnya pernikahan anak, seperti kasus Aisyah RA, tidak dapat diterapkan begitu saja pada konteks masyarakat modern karena perbedaan kondisi sosial dan medis yang sangat signifikan. Praktik pernikahan usia dini saat ini justru bertolak belakang dengan prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* karena terbukti meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, stunting, gangguan psikososial, bahkan perceraian dini (Ruslan, Amelya, & Rahmat, 2023).

Dari sisi edukasi dan intervensi, Cahaya, Zahro', dan Lestari (2023) membuktikan bahwa pendidikan pranikah berbasis nilai Islam mampu menurunkan angka pernikahan usia dini dan meningkatkan kesadaran remaja akan tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh Pangestika, Arifin, dan Widyaningtyas (2024), yang menyoroti pentingnya pendekatan preventif melalui penguatan literasi kesehatan dan spiritualitas Islam sebagai benteng utama perlindungan generasi muda dari praktik nikah dini yang berisiko.

Sebagai agama yang menempatkan perlindungan terhadap kehidupan sebagai prioritas utama, Islam memberikan ruang bagi negara dan otoritas agama untuk membuat kebijakan dalam rangka mencegah kemudaratannya yang lebih besar, termasuk dalam hal pembatasan usia minimum pernikahan demi menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun patut diapresiasi

sebagai bentuk implementasi maqāṣid al-sharī‘ah dalam konteks negara modern. Kebijakan ini, jika dikomunikasikan dengan pendekatan syariah dan nilai keislaman yang tepat, justru dapat menjadi jembatan antara hukum negara dan fikih Islam, serta sekaligus menepis stigma bahwa penolakan terhadap pernikahan dini merupakan bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama.

Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Status Gizi Ibu Hamil

Pernikahan usia dini merupakan salah satu faktor risiko signifikan terhadap buruknya status gizi ibu hamil. Ketika seorang perempuan menikah dan hamil di usia yang terlalu muda, tubuhnya belum sepenuhnya siap untuk memenuhi kebutuhan gizi yang meningkat secara drastis selama kehamilan. Hal ini menyebabkan remaja putri yang hamil berisiko tinggi mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK), anemia, dan komplikasi kehamilan lainnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Damara, Kartasurya, dan Noer (2024), terdapat hubungan yang signifikan antara pernikahan usia dini dan kejadian anemia pada ibu hamil. Dalam kajian literatur tersebut, ditemukan bahwa asupan energi, protein, zat besi, folat, dan vitamin C pada ibu hamil yang menikah di usia remaja berada di bawah standar kecukupan gizi, sehingga secara langsung meningkatkan risiko anemia kehamilan.

Dampak ini diperkuat oleh hasil penelitian kuantitatif di wilayah Puskesmas Dompu, di mana ditemukan bahwa 56,7% ibu hamil usia 15–19 tahun mengalami KEK. Risiko mengalami KEK pada kelompok ini tercatat 13,4 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang menikah di usia dewasa (Handayani, 2023). Penelitian lain oleh Muhandiansyah dan Muslihah (2024) menggunakan pendekatan fenomenologis dan menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang dialami ibu hamil usia remaja, seperti perasaan cemas, malu, dan tidak siap secara mental, berkontribusi terhadap penurunan nafsu makan serta ketidakpatuhan dalam mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kehamilan. Kondisi ini menyebabkan turunnya asupan gizi penting, seperti zat besi dan asam folat, yang seharusnya dikonsumsi secara rutin selama kehamilan. Status gizi ibu yang buruk ini memiliki dampak jangka panjang, tidak hanya terhadap ibu tetapi juga terhadap anak yang dikandung.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki korelasi yang kuat dengan buruknya status gizi ibu hamil, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor: pertama, ketidaksiapan biologis dan psikologis remaja untuk mengandung dan melahirkan; kedua, rendahnya kesadaran gizi dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi; ketiga, tingginya

tekanan psikososial yang berdampak pada pola makan; serta keempat, terbatasnya keterlibatan suami dan keluarga dalam mendukung kebutuhan gizi ibu muda. Kondisi ini, bila tidak ditangani dengan intervensi yang tepat, akan berdampak pada kualitas generasi berikutnya, mengingat masa 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, mencegah pernikahan usia dini adalah langkah strategis dalam menekan prevalensi KEK, anemia pada ibu hamil, dan stunting pada anak, yang semuanya menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan nasional.

Untuk mencegah dampak buruk pernikahan usia dini terhadap status gizi ibu hamil, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, pendidik, dan keluarga. Beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan sebagai strategi pencegahan yang efektif:

1. Penguatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Gizi di Sekolah

Pendidikan kesehatan reproduksi dan gizi harus diperkenalkan sejak dini di sekolah menengah, dengan penekanan pada pentingnya kesiapan biologis dan mental sebelum menikah dan hamil. Kurikulum ini perlu disusun secara kontekstual dan berbasis nilai agama agar dapat diterima oleh peserta didik dan orang tua.

2. Program Edukasi Pranikah Berbasis Komunitas dan Islam

Program bimbingan pranikah perlu diperluas tidak hanya kepada pasangan yang hendak menikah, tetapi juga kepada remaja dan keluarga mereka. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang dampak medis dan gizi dari pernikahan dini, serta penanaman prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa dan keturunan. Keterlibatan tokoh agama sangat penting dalam menyampaikan bahwa mencegah pernikahan dini bukan bertentangan dengan syariat, tetapi justru bagian dari menjaga kemaslahatan.

3. Pelibatan Tenaga Kesehatan dalam Konseling Remaja

Puskesmas dan klinik harus aktif dalam memberikan layanan konseling remaja, khususnya terkait gizi dan kesiapan reproduksi. Petugas gizi dan bidan dapat bekerja sama dalam memberikan informasi yang akurat dan membangun hubungan kepercayaan dengan remaja perempuan.

4. Regulasi dan Penegakan Hukum yang Tegas

Pemerintah daerah harus memperkuat implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun. Aparat desa dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan untuk mencegah praktik dispensasi usia secara sembarangan. Program pendataan pernikahan dan kehamilan pada remaja harus dilakukan secara rutin sebagai dasar perencanaan kebijakan.

5. Peningkatan Akses Gizi dan Pelayanan Kesehatan Ibu

Remaja perempuan yang berisiko menikah atau hamil dini harus menjadi prioritas dalam program intervensi gizi, seperti pemberian tablet tambah darah, edukasi pola makan, serta pemantauan status gizi secara berkala. Pemerintah juga dapat mengembangkan program beasiswa atau insentif pendidikan sebagai upaya menunda usia menikah dengan pendekatan afirmatif.

6. Kampanye Sosial dan Media Informasi yang Rumah Remaja

Kampanye tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya status gizi ibu hamil harus disebarluaskan melalui media sosial, radio lokal, dan forum keagamaan. Bahasa yang digunakan harus bersifat persuasif, berbasis data, dan menggunakan pendekatan nilai Islam yang menekankan pentingnya kematangan dan tanggung jawab.

Kesimpulan

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang tidak hanya menyentuh aspek sosial dan budaya, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam hal status gizi ibu hamil. Berbagai studi menunjukkan bahwa ibu hamil yang menikah pada usia remaja berisiko tinggi mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK), anemia, dan tekanan psikologis yang memengaruhi pola makan dan kepatuhan terhadap perawatan kehamilan. Dampak ini tidak berhenti pada ibu, tetapi juga berkontribusi pada tingginya angka stunting, bayi berat lahir rendah, serta gangguan tumbuh kembang anak.

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan institusi sakral yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menjaga lima tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), di antaranya adalah menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Oleh karena itu, praktik pernikahan

dini yang menimbulkan mudarat bagi ibu dan anak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Islam secara substansial mendorong kesiapan biologis, psikologis, dan sosial sebelum menikah, serta memberikan otoritas kepada negara untuk mengatur usia minimum perkawinan demi kemaslahatan umat.

Saran dan Rekomendasi Implementasi

Untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara nyata dalam pelayanan kesehatan—khususnya dalam konteks pencegahan pernikahan dini dan perlindungan gizi ibu hamil—dapat dilakukan beberapa langkah berikut:

1. Integrasi Nilai Islam dalam Edukasi Pranikah

Layanan bimbingan pranikah, baik yang dilaksanakan oleh KUA maupun fasilitas kesehatan, harus mengintegrasikan ajaran Islam tentang kesiapan mental, tanggung jawab keluarga, serta prinsip *masalahah* dan *sadd al-dzarā'i* (mencegah kerusakan) untuk menumbuhkan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya pernikahan yang sehat dan matang.

2. Pelibatan Tokoh Agama dalam Edukasi Gizi dan Kesehatan Ibu

Tenaga kesehatan dapat bersinergi dengan tokoh agama lokal dalam menyampaikan pentingnya gizi ibu hamil dan bahaya pernikahan dini melalui khutbah, majelis taklim, atau penyuluhan berbasis masjid, agar pesan-pesan medis dikemas dalam bahasa agama yang lebih mudah diterima masyarakat.

3. Peningkatan Literasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Islam

Materi kesehatan reproduksi di sekolah dan madrasah perlu memasukkan nilai-nilai Islam tentang perencanaan keluarga, peran suami-istri, serta kewajiban menjaga kesehatan anak, agar remaja memahami bahwa Islam mendukung pernikahan yang berkualitas, bukan sekadar sah secara hukum.

4. Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Melalui Pendekatan Syariah dan Gizi

Program pemberdayaan ibu dan remaja perempuan melalui Posyandu, Puskesmas, atau PKK dapat disinergikan dengan ajaran Islam tentang *tanggung jawab keluarga* dan *kemuliaan perempuan*, agar perempuan merasa berdaya dalam menjaga kesehatan dirinya dan anak sejak masa kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahaya, A., Zahro', S. F., & Lestari, N. (2023). *Urgensi Pendidikan Pranikah dalam Menurunkan Pernikahan Usia Dini*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 55–64.
- Damara, Chandramanda Dewi, Martha Irene Kartasurya, dan Etika Ratna Noer. 2024. "PERNIKAHAN DINI DAN ASUPAN GIZI TERHADAP KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL : STUDI LITERATUR." 13(September):395–402. doi: 10.14710/jnc.v13i4.44193.
- Handayani, N. (2023). Hubungan usia pernikahan pada ibu hamil dengan kejadian KEK di wilayah Puskesmas Dompu. *PrimA: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 9(1). <https://doi.org/10.47506/q6nft992>
- Hanifah, Nur Afni Alfiana, dan Megah Stefani. 2022. "Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kelurahan Mekarsari." *Jurnal Gizi Ilmiah : Jurnal Ilmiah Ilmu Gizi Klinik, Kesehatan Masyarakat dan Pangan* 9(3):32–41. doi: 10.46233/jgi.v9i3.819.
- Muhardiansyah, N. R., & Muslihah, N. (2024). Kajian kualitatif: pernikahan dini terhadap tekanan psikologis dan status gizi ibu saat hamil di Kabupaten Malang [Tesis, Universitas Brawijaya]. *Brawijaya Repository*.
- Pangestika, A. A., Arifin, B. S., & Widyaningtyas, A. (2024). *Telaah Holistik Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Kesehatan dan Islam*. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 48–60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- World Health Organization (2011) *Early marriages, adolescent and young pregnancies: Report by the Secretariat*. Geneva: WHO.
- Winda Ratna Dewi, Idawati Idawati, Nur Hidayat, Risna Susanti, dan Nur Azmi. 2023. "Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 2(3):682–91. doi: 10.55123/sehatmas.v2i3.2130.
- Zahro', S. F., Widyaningrum, A., & Lestari, F. (2024). Pendekatan Hadis terhadap Problematika Pernikahan Anak. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(1), 31–44.

